

Adherencia farmacológica y metas cardiometabólicas en infarto agudo de miocardio reperfundido exitosamente

Pharmacological adherence and cardiometabolic goals in successfully reperfused acute myocardial infarction

Carlo Alberto Fabela-Hardy^{1a}, Luis Antonio Moreno-Ruiz^{2b}, Yatzil Necochea-Osuna^{1c}, Diana Romero-Zertuche^{3d}, Eduardo Almeida-Gutiérrez^{4e}, Karina Lupercio-Mora^{5f}, Luis Efrén Santos-Martínez^{6g}

Resumen

Introducción: la adherencia al tratamiento en la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) mejora la supervivencia y la calidad de vida.

Objetivo: medir la adherencia al tratamiento y su asociación con la frecuencia de cumplimiento de las metas cardiometabólicas en sujetos con IAMCEST.

Material y métodos: se incluyeron 157 adultos con IAMCEST < 12 horas, con reperfusión exitosa y en fase 3 de rehabilitación cardíaca; se recolectaron variables demográficas, se midió la adherencia y el cumplimiento de las metas cardiometabólicas. Se hizo análisis univariado, bivariado (chi cuadrada, *t* de Student o *U* de Mann-Whitney de acuerdo con la distribución) y multivariado de regresión logística ($p < 0.05$).

Resultados: la adherencia fue de 75%, con mayor porcentaje de sujetos en metas de colesterol LDL (54% vs. 21%, $p < 0.001$), triglicéridos (79% vs. 46%, $p < 0.001$) y hemoglobina glucosilada (63% vs. 23%, $p < 0.001$) frente al grupo sin adherencia. La adherencia es un factor independiente para el cumplimiento de las metas cardiometabólicas con una *odds ratio* (OR) de 9.8 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 3.6-16.3; $p < 0.001$).

Conclusiones: la adherencia al tratamiento se asoció con mayor frecuencia de cumplimiento de las metas cardiometabólicas.

Abstract

Background: Adherence to treatment in the secondary prevention of ST-elevation myocardial infarction (STEMI) improves survival and quality of life.

Objective: To measure treatment adherence and its association with the frequency of achievement of cardiometabolic targets in patients with STEMI.

Material and methods: A total of 157 adults with STEMI < 12 hours, with successful reperfusion, and in phase 3 of cardiac rehabilitation were included. Demographic variables were collected, and adherence as well as achievement of cardiometabolic targets were measured. Univariate, bivariate (chi-square, Student's *t* test, or Mann-Whitney *U* test, depending on distribution), and multivariate logistic regression analyses were performed ($p < 0.05$).

Results: Adherence was 75%, with a higher percentage of patients meeting LDL cholesterol (54% vs. 21%, $p < 0.001$), triglyceride (79% vs. 46%, $p < 0.001$), and glycated hemoglobin (63% vs. 23%, $p < 0.001$) targets compared to the non-adherent group. Adherence was an independent factor for achieving cardiometabolic targets, with an odds ratio (OR) of 9.8 (95% confidence interval [95% CI]: 3.6-16.3; $p < 0.001$).

Conclusions: Treatment adherence was associated with a higher frequency of achievement of cardiometabolic targets.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Cardiología, División de Cardiología. Ciudad de México, México

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Innovación en Salud, División de Excelencia Clínica. Ciudad de México, México

³Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Cardiología, División de Investigación en Salud. Ciudad de México, México

De la adscripción 4 en adelante continúan al final del artículo ▲

ORCID: 0009-0003-9673-7671^a, 0000-0001-5339-3504^b, 0000-0001-7476-188X^c, 0000-0001-8622-9110^d, 0000-0001-7122-7358^e, 0000-0002-0207-7488^f, 0000-0002-2866-3047^g

Palabras clave

Evaluación del Cumplimiento de la Medicación
Infarto Agudo de Miocardio
Enfermedades Cardiovasculares

Keywords

Assessment of Medication Adherence
Acute Myocardial Infarction
Cardiovascular Diseases

Fecha de recibido: 14/07/2025

Fecha de aceptado: 22/08/2025

Comunicación con:

Luis Antonio Moreno Ruiz

✉ luis.morenoru@imss.gob.mx

☎ 55 5726 1700, extensión 15901

Cómo citar este artículo: Fabela-Hardy CA, Moreno-Ruiz LA, Necochea-Osuna Y, *et al.* Adherencia farmacológica y metas cardiometabólicas en infarto agudo de miocardio reperfundido exitosamente. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2026;64(1):e6740. doi: 10.5281/zenodo.17477937

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la *adherencia al tratamiento médico* como el grado en que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones prescritas por un profesional de la salud, como el tomar fármacos de acuerdo con las indicaciones, seguir una dieta o hacer cambios en el estilo de vida.¹ La adherencia es un factor fundamental en el tratamiento eficaz de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2 (DT2), la hipertensión arterial sistémica (HAS) y las enfermedades cardiovasculares (ECV).²

Los síndromes coronarios agudos (SCA) y especialmente el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST), representan una de las principales causas de muerte por ECV a nivel mundial. La adherencia al tratamiento posterior a un SCA en la prevención secundaria es fundamental para mejorar la supervivencia y la calidad de vida a largo plazo.³

La falta de adherencia a las medidas farmacológicas y a los cambios en el estilo de vida es un problema común que culmina en desenlaces adversos para los pacientes e impacto en los costos de la atención sanitaria; cerca del 30% de los enfermos interrumpieron uno o más medicamentos dentro de los 90 días posteriores al IAM, lo que además tiene un impacto negativo en el cumplimiento de las metas cardiometabólicas.³

Bentzel *et al.* demostraron que a un año de seguimiento en pacientes posterior a SCA se observó una adherencia a la terapia con estatinas del 43-60%, y 35% de los enfermos no alcanzaron las metas de colesterol de baja densidad (LDL), lo que se asoció con un mayor riesgo de isquemia recurrente (*hazard ratio* [HR] 1.19) y muerte (HR 1.26).⁴

El objetivo de este estudio fue medir la adherencia al tratamiento y su asociación con la frecuencia de cumplimiento de las metas cardiometabólicas en sujetos con IAMCEST con reperfusión exitosa, en fase 3 del programa de rehabilitación cardiaca.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal analítico. Se incluyeron adultos con diagnóstico de IAMCEST de menos de 12 horas de evolución, con reperfusión exitosa y en fase 3 del programa de rehabilitación cardiaca, de acuerdo con los lineamientos institucionales,⁵ atendidos en un hospital de tercer nivel, del 1 de marzo al 31 de julio de 2024 y que tuvieron una asistencia mayor o igual al 80% de las sesiones programadas en rehabilitación. Se excluyeron los sujetos con IAM-

CEST de más de 12 horas, ectasia coronaria, insuficiencia hepática o renal (moderada o grave), choque cardiogénico o sepsis. El protocolo obtuvo el registro R-2024-3604-014 por los Comités de Ética e Investigación; se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y se guardó la confidencialidad de los datos. Se eliminaron los casos en que no se pudo completar la información o aquellos que no contaron con la totalidad de fármacos por problemas de disponibilidad de estos.

Se recolectaron datos demográficos y clínicos: edad, sexo, antecedentes de DT2, HAS, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, multimorbilidad, localización del infarto y días de estancia hospitalaria.

La adherencia al tratamiento se midió con la herramienta ARMS-e,⁶ que es una versión adaptada al español del cuestionario *Adherence to Refill and Medication Scale* y consta de 12 preguntas: 8 dirigidas a evaluar la capacidad del paciente para la adecuada administración de la medicación (olvidar tomarla, decidir no tomarla, saltarse dosis, modificar las dosis o sus intervalos) y 4 a la correcta recogida de la misma (olvidar recogerlas, retrasar la obtención, quedarse sin fármacos, planificar la recolección de medicamentos antes de que se agoten). Para cuantificar el grado de adherencia, se asignó un valor de 1 a 4 a cada una de las posibilidades de respuesta de acuerdo con una escala tipo Likert (nunca, algunas veces, casi siempre o siempre); en esta escala, un puntaje más bajo indica una mayor adherencia. El cuestionario ARMS-e se aplicó a los 3 meses del evento de SCA y se consideró como adherencia al tratamiento a los sujetos con ≤ 7 puntos.⁶

Las metas cardiometabólicas establecidas por la Sociedad Europea de Cardiología⁷ en la prevención secundaria de sujetos con IAMCEST fueron: presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, presión arterial diastólica (PAD) < 80 mmHg, colesterol LDL < 55 mg/dL, triglicéridos < 150 mg/dL, hemoglobina glucosilada (HbA1c) < 7 %; estos valores se tomaron del expediente clínico, al momento del SCA y a los 3 meses de este. Se consideró óptimo alcanzar al menos 4 de las 5 metas cardiometabólicas.

El análisis univariado de las variables cualitativas se expresó como frecuencias y porcentajes, mientras que las cuantitativas como media y desviación estándar (DE) o bien como mediana y rango, dependiendo de su distribución. Para contrastar las variables cualitativas entre los grupos de estudio se utilizó chi cuadrada, mientras que para las cuantitativas *t* de Student o *U* de Mann-Whitney de acuerdo con la distribución. Se hizo un análisis multivariado de regresión logística para determinar los factores, además de la adherencia, lo cual influyó en el cumplimiento de las metas cardiometabólicas. Se consideró significativo un valor de $p < 0.05$. Se utilizó el programa SPSS, versión 30.0.

Resultados

Se reclutaron 160 sujetos, de los cuales 3 fueron eliminados, dado que no se pudieron localizar a los 3 meses, por lo que quedaron un total de 157 participantes con una edad promedio de 65 ± 11 años, de los cuales 74% eran hombres y 24% mujeres. El 65% tuvo diagnóstico de HAS, 47% DT2, 28% dislipidemia, 23% obesidad, 48% tabaquismo, 9% enfermedad renal crónica (ERC) estadios 1 y 2 de KDIGO y 55% multimorbilidad. La localización del IAMCEST fue inferior en 50% de los casos, 44% anterior y 6% lateral. Las estrategias de intervención fueron: 52% angioplastia primaria, 31% estrategia farmacoinvasiva y 17% angioplastia de rescate. La fracción de expulsión promedio del ventrículo izquierdo (FEVI) fue de 45%.

Según el cuestionario ARMS-e, se encontró que 75% de los sujetos mostraron adherencia al tratamiento durante la fase 3 de rehabilitación cardiaca, a los 3 meses del IAMCEST (cuadro I).

Se compararon los fármacos prescritos para la prevención secundaria, al egreso hospitalario y a los 3 meses: ácido acetilsalicílico 99% vs. 99% (solo en un caso no se prescribió debido a alergia), clopidogrel 96% vs. 96%, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de aldosterona (ARA) o inhibidores del receptor de angiotensina/nepirilina (ARNI) 57% vs. 55%, betabloqueadores 90% vs. 88%, hipolipemiantes orales 99% vs. 99% (en un caso no se prescribió por efecto adverso a las estatinas), evolocumab 13% vs. 11%, antidiabéticos orales 65% vs. 75%, insulina 20% vs 25% y espironolactona 57% vs. 52% respectivamente; no hubo diferencia significativa entre los grupos.

Los sujetos con adherencia presentaron una edad promedio mayor, con 66 ± 12 años vs. 61 ± 11 años ($p = 0.03$) y una mayor frecuencia de ERC con 12% vs. 0% si se comparan con el grupo sin adherencia ($p = 0.02$). No hubo diferencias en el resto de las variables entre ambos grupos.

Los sujetos con adherencia mostraron una reducción significativa en los niveles de colesterol LDL al comparar las cifras basales con los valores a los 3 meses del IAMCEST: 84 (14-200) vs. 52 (7-165) mg/dL ($p < 0.05$). También se observó una disminución significativa en los triglicéridos, con valores de 140 (40-498) vs. 126 (45-386) mg/dL ($p < 0.05$), así como en la HbA1c, con valores de 6.6 (5.2-11.3) vs. 6.3 (4.8-10.8)% ($p < 0.05$). Por el contrario, en el grupo de sujetos sin adherencia se observó un incremento significativo de la PAS con 104 (90-145) vs. 118 (100-150) mmHg ($p < 0.05$), la PAD con 63 (56-98) vs. 70 (60-100) mmHg ($p < 0.05$) y de la HbA1c con valores de 6.3 (5.0-13) vs. 7.4 (5.2-13.9)% ($p < 0.05$), respectivamente (cuadro II).

A los 3 meses del IAMCEST, el grupo con adherencia mostró un mayor porcentaje de sujetos que alcanzaron las metas de colesterol LDL (54% vs. 21%, $p < 0.001$), triglicéridos (79% vs. 46%, $p < 0.001$) y HbA1c (63% vs. 23%, $p < 0.001$), en comparación con el grupo sin adherencia, mientras que no hubo diferencia en la PAS y PAD (figura 1).

En cuanto al cumplimiento del número de metas cardiometabólicas, a los 3 meses del IAMCEST, solo el 26% de los sujetos alcanzaron las 5 metas cardiometabólicas, con un 31% en el grupo con adherencia vs. 10% en el grupo sin adherencia ($p = 0.01$). El 52% de los sujetos cumplieron 4 de las 5 metas cardiometabólicas, con un 64% en el grupo con adherencia vs. 15% en el grupo sin adherencia ($p < 0.001$).

Cuadro I Características demográficas de la población

Variable	Total (n = 157)	Adherencia (n = 118)	No adherencia (n = 39)	p*
Edad, años	65 ± 11	66 ± 12	61 ± 11	0.03
Hombres, n (%)	119 (76)	90 (76)	29 (74)	ns
Mujeres, n (%)	38 (24)	28 (24)	10 (26)	ns
HAS, n (%)	102 (65)	78 (66)	24 (61)	ns
DT2, n (%)	73 (47)	57 (48)	16 (41)	ns
Dislipidemia, n (%)	44 (28)	34 (29)	10 (27)	ns
Tabaquismo, n (%)	75 (48)	52 (44)	23 (59)	ns
Obesidad, n (%)	36 (23)	28 (24)	8 (21)	ns
ERC, n (%)	14 (9)	14 (12)	0 (0)	0.02
EVC, n (%)	3 (2)	2 (2)	1 (3)	ns
EH, días	8 (2-35)	8 (2-28)	7 (2-35)	ns

HAS: Hipertensión arterial sistémica; DT2: Diabetes tipo 2; ERC: enfermedad renal crónica; EVC: evento vascular cerebral; EH: estancia hospitalaria; ns: no significativo

*Chi cuadrada para variables cualitativas, *t* de Student o *U* de Mann-Whitney, dependiendo de la distribución

Cuadro II Variables cardiometabólicas basales y a los 3 meses del infarto agudo de miocardio con elevación del ST

Variable	Total (n = 157)	Adherencia (n = 118)	No adherencia (n = 39)	p*
Basal				
PAS, mmHg	110 (88-145)	110 (88-138)	104 (90-145)	ns
PAD, mmHg	67 (57-82)	69 (52-97)	63 (56-98)	ns
LDL, mg/dL	81 (14-200)	84 (14-200)	78 (17-171)	ns
Triglicéridos, mg/dL	140 (40-498)	140 (40-386)	129 (60-498)	ns
HbA1c, %	6.4 (5.0-13.0)	6.6 (5.2-11.3)	6.3 (5.0-13)	ns
3 meses				
PAS, mmHg	110 (84-160)	110 (84-160)	118 (100-150)**	ns
PAD, mmHg	70 (50-108)	70 (50-108)	70 (60-100)**	ns
LDL, mg/dL	57 (3-171)	52 (7-165)**	73 (3-171)	< 0.001
Triglicéridos, mg/dL	126 (45-386)	116 (48-386)**	152 (45-329)	0.001
HbA1c, %	6.8 (4.8-13.9)	6.3 (4.8-10.8)**	7.4 (5.2-13.9)**	< 0.001

PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; LDL: colesterol de baja densidad; HbA1c: hemoglobina glucosilada; ns: no significativa

*U de Mann Whitney, intergrupo. **p < 0.05 (Wilcoxon), intragrupo

Figura 1 Porcentaje de cumplimiento de las metas cardiometabólicas de acuerdo con la adherencia al tratamiento medida por ARMS-e

MCM: metas cardiometabólicas; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; LDL: colesterol de baja densidad; TG: triglicéridos; HbA1c: hemoglobina glucosilada

*p < 0.001 (chi cuadrada)

Finalmente, el 76% logró al menos 3 de las 5 metas cardiometabólicas, con un 86% en el grupo con adherencia vs. 49% en el grupo sin adherencia (p < 0.001)

Los sujetos con mayor nivel de adherencia alcanzaron con mayor frecuencia el cumplimiento de 4 de las 5 metas cardiometabólicas; no se observaron diferencias en cuanto a grupo de edad, sexo, antecedente de HAS, tabaquismo, DT2, dislipidemia, obesidad, ERC, evento vascular cerebral o multimorbilidad. Por lo tanto, la adherencia se asoció con el cumplimiento de 4 de 5 metas cardiometabólicas con una *odds ratio* (OR) de 9.5 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 3.7-24.7; p < 0.001).

En el análisis multivariado de regresión logística, la adherencia se asoció con el cumplimiento de 4 de las 5 metas

cardiometabólicas, con una OR de 9.8 (IC 95%: 3.6-16.3; p < 0.001). No se encontró una asociación significativa con otras variables incluidas en el modelo, como multimorbilidad, obesidad, DT2, HAS, sexo femenino y edad > 65 años (figura 2).

Discusión

Las ECV representan la principal causa de mortalidad global. A pesar de los esfuerzos preventivos y los avances terapéuticos, tanto los hábitos de salud negativos como los factores genéticos, socioculturales y geográficos han impedido que se logren avances duraderos. Entre 2025 y 2050, la prevalencia de ECV se incrementará en un 90% y la mortalidad en un 73.4%.⁸

Figura 2 Factores asociados con el cumplimiento de 4 de 5 de las metas cardiometabólicas en sujetos con IAMCEST en fase 3 de rehabilitación cardiaca

DT2: diabetes tipo 2; HAS: hipertensión arterial sistémica

Los ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que la prevención secundaria tras un IAMCEST reduce la mortalidad y los eventos cardiovasculares mayores (reinfarto, angina recurrente, insuficiencia cardiaca), además de que mejora la calidad de vida y es costo-efectiva.^{9,10}

La rehabilitación cardiaca es una intervención integral, segura y multidisciplinaria, diseñada de forma individualizada para cada paciente y ha demostrado que reduce tanto la morbilidad como la mortalidad en personas con enfermedades cardiovasculares. En el caso específico del IAMCEST una amplia evidencia proveniente de múltiples estudios respalda los beneficios de este programa y muestra mejoras significativas en los desenlaces de salud cardiovascular, como la reducción de nuevos eventos, la mejoría en la capacidad funcional y la adherencia al tratamiento.¹¹

Para medir la adherencia al tratamiento farmacológico en el postinfarto, hay herramientas directas e indirectas. Los cuestionarios de autoinforme del paciente, basados en entrevistas clínicas, son una herramienta especialmente utilizada en la práctica médica cotidiana. A pesar de que este enfoque presenta limitaciones importantes, tales como la subjetividad inherente del paciente, el sesgo de memoria y el sesgo de respuesta, derivados de la dependencia en la percepción y del recuerdo del propio paciente, siguen siendo herramientas de gran utilidad en la clínica debido a su viabilidad práctica, su facilidad de aplicación y su bajo costo en comparación con otros métodos más objetivos o instrumentales.¹²

En una revisión sistemática se encontró que los métodos utilizados para evaluar la adherencia al tratamiento con estatinas en la prevención cardiovascular secundaria fueron en su mayoría indirectos por análisis de registros de prescripción y suministro de medicamentos, así como en

cuestionarios de autoinforme por parte de los pacientes, mientras que dentro de las técnicas directas se utilizaron con mucha menor frecuencia el conteo de pastillas, la monitorización electrónica o la medición directa mediante espectrometría de masas que además son mucho más costosas y menos accesibles.¹²

En cuanto a la medición de la adherencia al tratamiento de otras moléculas como el ácido acetilsalicílico, también se utilizaron predominantemente métodos indirectos para medir la adherencia en prevención secundaria.¹³

En una cohorte de 24,200 pacientes, se evaluó la adherencia a tratamiento farmacológico para control de PA, colesterol LDL y suspensión de tabaquismo, y fue del 23% a los 90 días. La adherencia a la prescripción de betabloqueadores fue de 81%, antiplaquetarios 64%, hipolipemiantes 86%, IECA o ARA 70%, suspensión del tabaquismo del 83%, control de la PA de 85% y control de LDL de 71%; asimismo, se encontró una asociación independiente entre mayor adherencia y menor mortalidad, con una OR de 0.57 (IC 95%: 0.49-0.66) para el cumplimiento de 7 intervenciones, y una OR de 0.69 (IC 95%: 0.61-0.78) para el cumplimiento de 6 intervenciones.⁹

Tomando en cuenta el punto de corte de 90 días, los sujetos de nuestro estudio frente a los sujetos del estudio de Solomon *et al.* mostraron una adherencia mayor al tratamiento farmacológico: betabloqueadores 88% vs. 81%, antiplaquetarios 99% vs. 64%, IECA o ARA 55% vs. 70% e hipolipemiantes orales 99% vs. 86%, lo que permitió alcanzar un mejor control de variables como la PA con 96% vs. 85%, aunque menor de LDL < 100 mg/dL con 54% vs. 85%, respectivamente.⁹

En un estudio transversal en 991 pacientes mexicanos, se midió el nivel de adherencia a la terapia farmacológica en prevención secundaria de pacientes con cardiopatía isquémica en un hospital de tercer nivel de atención con la escala de MMAS-4 (*Morisky Medication-Taking Adherence Scale* por sus siglas en inglés),¹⁰ y se encontró una adherencia inadecuada en el 70.3%. La diferencia en el porcentaje de adherencia comparado con nuestro grupo de estudio fue muy evidente: 75% vs. 29.7%, y puede explicarse porque la población es diferente (isquemia, dislipidemia y mixtos).¹⁴

Por otro lado, la escala de MMAS-4 tiene una declaración de retractación debido a que después de una revisión independiente se le detectaron problemas de sensibilidad y especificidad.¹⁵

A pesar de la adecuada adherencia a estrategias de prevención secundaria, no siempre es posible alcanzar las metas propuestas por las guías internacionales. En el regis-

tro BLITZ-4, que incluyó una muestra de 11,706 pacientes, se observó que, a pesar de lograr una adherencia $\geq 90\%$ a los 6 meses tras el IAMCEST, solo se consiguió controlar la PA en el 74% de los casos, el LDL en el 76% y la HbA1c en el 45%.¹⁶

Los pacientes enfrentan múltiples desafíos que afectan la adherencia al tratamiento farmacológico después de un IAMCEST, lo que implica que se deben tener en cuenta consideraciones para desarrollar un enfoque individualizado y personalizado que mejore la adherencia a la medicación en el periodo posterior al IAM.¹⁷

La temporalidad es fundamental en cuanto al cumplimiento de las metas cardiometabólicas; en una cohorte de seguimiento de 200 sujetos con IAMCEST, se encontró que a 2 años solo el 18.5% mantuvo la meta de LDL < 100 mg/dL y el 57% una PAS < 140 mmHg.¹⁸

Villalobos-Pedroza *et al.* realizaron un estudio en 349 sujetos con IAMCEST reperfundidos a menos de 12 horas. La adherencia fue medida con el cuestionario SMAQ (*Simplified Medication Adherence Questionnaire* por sus siglas en inglés)¹⁹ y se reportó de 44.7% en un seguimiento a 683 días; la población de nuestro estudio tuvo mayor edad (65 vs. 58 años) y presentó una mayor prevalencia de HAS (65% vs. 42%), DT2 (47% vs. 34%), tabaquismo (48% vs. 31%) y dislipidemia (28% vs. 21%), aunque la atención del IAMCEST en cuanto a estrategia de reperfusión fue muy similar 52% vs. 52.4% para angioplastia primaria y 48% vs. 47.6%, respectivamente.²⁰

En cuanto al logro de las metas cardiometabólicas, la población de nuestro estudio comparada con la del estudio de Villalobos-Pedroza, alcanzó un control de PAS < 130 mmHg de 96% vs. 82.1%, HbA1c de 63% vs. 68.6% y LDL < 55 mg/dL de 54% vs. 34%, respectivamente. Es importante destacar que los sistemas de salud en los que fueron atendidos ambos grupos son distintos, además de que la adherencia se midió con herramientas y ventanas temporales diferentes.²⁰

Lidón-Muñoz *et al.* proponen un protocolo de intervención basado en un ensayo clínico controlado aleatorizado para aumentar la adherencia terapéutica en pacientes con prevención secundaria, y buscan no solo mejorar la adherencia sino también los resultados clínicos y la calidad de vida a largo plazo.²¹

Diversas revisiones sistemáticas y ensayos recientes enfatizan la eficacia de intervenciones específicas, como el uso de mensajes de texto, programas educativos y estrategias adaptadas a poblaciones vulnerables, a fin de mejorar la adherencia a la medicación cardiovascular. Laba *et al.*²² destacaron que los enfoques dirigidos a poblaciones socioeconómicamente desfavorecidas deben ser culturalmente sensibles y accesibles, mientras que Bermon *et al.*²³ y Redfern *et al.*²⁴ confirmaron que los mensajes de texto son una herramienta segura y efectiva para aumentar la adherencia en la prevención secundaria. Asimismo, la revisión de Xu *et al.*²⁵ resalta que los programas educativos dirigidos a adultos mayores con enfermedad coronaria mejoran significativamente la adherencia, y subrayan la importancia de intervenciones multidisciplinarias y continuas para maximizar el impacto en la salud cardiovascular de estos pacientes.

Entre las limitaciones de este estudio, se encuentra el hecho de haber sido realizado en un solo centro, así como el no haber medido la adherencia a los cambios en el estilo de vida, lo que se solventa de manera parcial al estar incluidos en el programa de rehabilitación cardíaca, en donde la prescripción de ejercicio y dieta es individualizada.

Conclusiones

La adherencia medida por cuestionario ARMS-e en sujetos con IAMCEST con reperfusión exitosa y en fase 3 de rehabilitación cardíaca a los 3 meses fue de 75%. Los sujetos con adherencia tuvieron una mayor frecuencia de cumplimiento de 4 de 5 metas cardiometabólicas (64% vs. 15%) con una OR de 9.8 (IC 95 %: 3.6-16.3; $p < 0.001$).

Agradecimientos

Los autores agradecen a todo el personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI por las facilidades otorgadas para la realización del estudio.

.....
Declaración de conflicto de interés: los autores han completado y enviado la forma traducida al español de la declaración de conflictos potenciales de interés del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y no fue reportado alguno relacionado con este artículo.

Referencias

1. World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva: World Health Organization; 2003.

- Religioni U, Barrios-Rodríguez R, Requena P, et al. Enhancing Therapy Adherence: Impact on Clinical Outcomes, Healthcare Costs, and Patient Quality of Life. *Medicina*. 2025;61(1):153. doi: 10.3390/medicina61010153
- Bahit MC, Korjian S, Daaboul Y, et al. Patient Adherence to

- Secondary Prevention Therapies After an Acute Coronary Syndrome: A Scoping Review. *Clinical Therapeutics*. 2023;45(11):1119-26. doi: 10.1016/j.clinthera.2023.08.011
4. Bentzel S, Ljungman C, Hjerpe P, et al. Long-term secondary prevention and outcome following acute coronary syndrome: real-world results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database. *Eur J Prev Cardiol*. 2024;31(7):812-21. doi: 10.1093/eurjpc/zwad389
 5. Instituto Mexicano del Seguro Social. Protocolo de Atención Integral Código Infarto. Ciudad de México: IMSS; 2022.
 6. González-Bueno J, Calvo-Cidoncha E, Sevilla-Sánchez D, et al. Spanish translation and cross-cultural adaptation of the ARMS-scale for measuring medication adherence in polypathological patients. *Aten Primaria*. 2017;49(8):459-64. doi: 10.1016/j.aprim.2016.11.008
 7. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad870
 8. Chong B, Jayabaskaran J, Jauhari SM, et al. Global burden of cardiovascular diseases: projections from 2025 to 2050. *Eur J Prev Cardiol*. 2024; zwae281. doi: 10.1093/eurjpc/zwae281
 9. Solomon MD, Leong TK, Levin E, et al. Cumulative adherence to secondary prevention guidelines and mortality after acute myocardial infarction. *J Am Heart Assoc*. 2020;9(6):e014415. doi: 10.1161/JAHA.119.014415
 10. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, et al Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. *Journal of Clinical Hypertension*. 2008;80(5):348-54.
 11. Aleksova A, Fluca AL, Beltrami AP, et al. Part 2-Cardiac Rehabilitation After an Acute Myocardial Infarction: Timing and Gender Differences in Adherence; Where Do We Stand? *J Clin Med*. 2025;14(4):1189. doi: 10.3390/jcm14041189
 12. López-Pineda A, Martínez-Muñoz M, Nouni-García R, et al. Methods and validity indicators for measuring adherence to statins in secondary cardiovascular prevention: a systematic review. 2025;14(1):110. doi: 10.1186/s13643-025-02853-9.
 13. Nouni-García R, Ramirez-Familia E, López-Pineda A, et al. Methods and validity indicators for measuring adherence and persistence to aspirin in secondary cardiovascular prevention: a systematic review. *Front Cardiovasc Med*. 2025;12: 1570331. doi: 10.3389/fcvm.2025.1570331
 14. Orozco-Moreno JR, Berríos-Bárceñas EA, Palacios-Gutiérrez D, et al. Barreras en la adherencia al tratamiento de prevención secundaria en pacientes con cardiopatía isquémica: un estudio transversal de un centro de referencia mexicano. *Arch Cardiol Mex*. 2025;95(1):26-33. doi: 10.24875/ACM.24000034
 15. The Journal of Clinical Hypertension. Retraction Statement: Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient. *Journal of Clinical Hypertension*. 2023;25(9): 889. doi: 10.1111/jch.14718
 16. Urbanati S, Olivari Z, Gonzini L, et al. Secondary prevention after acute myocardial infarction: Drug adherence, treatment goals, and predictors of health lifestyle habits. The BLITZ-4 Registry. *Eur J Prev Cardiol*. 2015;22(12):1548-56. doi: 10.1177/2047487314561876
 17. El-Komy F, Sahn LJ, Byrne S, et al. Barriers and facilitators to managing medicines at home post-myocardial infarction: a qualitative systematic review. *Int J Clin Pharm*. 2025. doi: 10.1007/s11096-025-01927-x
 18. Ergatoudes C, Thunström E, Rosengren A, et al. Long-term secondary prevention of acute myocardial infarction (SEPAT) - guidelines adherence and outcome. *BMC Cardiovasc Disord*. 2016;16(1):226. doi: 10.1186/s12872-016-0400-6
 19. Ortega Suárez FJ, Sánchez Plumed J, Pérez Valentín MA, et al. Validación del cuestionario simplificado de adherencia a la medicación (SMAQ) en pacientes con trasplante renal en terapia con tacrolimus. *Nefrología*. 2011;31(6):690-6. doi: 10.3265/Nefrología.pre2011.Aug.10973
 20. Villalobos-Pedroza M, Hernandez-Pastrana S, Arias-Mendoza A, et al. Adherence to optimal medical therapy and control of cardiovascular risk factors in patients after ST elevation myocardial infarction in Mexico. *Front Cardiovasc Med*. 2024; 11:10.3389. doi: 10.3389/fcvm.2024.1384684
 21. Lidón-Muñoz FM, Quesada JA, Gil-Guillén VF, et al. Efficacy of an intervention to increase therapeutic adherence in patients with secondary prevention for cardiovascular disease: a study protocol for a randomized controlled trial. *Front Med*. 2025;11:1510744. doi: 10.3389/fmed.2024.1510744
 22. Laba TL, Bleasel J, Brien JA, et al. Strategies to improve adherence to medications for cardiovascular diseases in socioeconomically disadvantaged populations: a systematic review. *Int J Cardiol*. 2013;167(6):2430-40. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.01.049
 23. Bermon A, Uribe AF, Pérez-Rivero PF, et al. Efficacy and Safety of Text Messages Targeting Adherence to Cardiovascular Medications in Secondary Prevention: TXT2HEART Colombia Randomized Controlled Trial. *JMIR Mhealth Uhealth* 2021;9(7):e25548. doi: 10.2196/25548
 24. Redfern J, Tu Q, Hyun K, et al. Mobile phone text messaging for medication adherence in secondary prevention of cardiovascular disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2024;3(3): CD011851. doi: 10.1002/14651858.CD011851.pub3
 25. Xu M, Lo SHS, Miu EYN, et al. Educational programmes for improving medication adherence among older adults with coronary artery disease: A systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud*. 2025;161:104924. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2024.104924

▲Continuación de adscripciones de los autores

⁴Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Cardiología, Dirección de Educación e Investigación en Salud. Ciudad de México, México

⁵Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Cardiología, División de Educación en Salud. Ciudad de México, México

⁶Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Departamento de Terapia Intensiva Postquirúrgica Cardiovascular. Ciudad de México, México